

FINLAND

INTERNATIONAL SCIENTIFIC
ONLINE CONFERENCE

SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY

ISOC
INTERNATIONAL
SCIENTIFIC
ONLINE
CONFERENCES

**SUSTAINABILITY OF EDUCATION SOCIO-
ECONOMIC SCIENCE THEORY**
International scientific-online conference

Part 37
January 7th
COLLECTIONS OF SCIENTIFIC WORKS

HELSINKI 2026

SUSTAINABILITY OF EDUCATION SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY: a collection of scientific works of the International scientific online conference (7th January , 2026) – Finland, Helsinki: "CESS", 2026. Part 37 –128 p.

Chief editor:

Candra Zonyfar - PhD Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia Sunmoon University, South Korea.

Editorial board:

Martha Merrill - PhD Kent State University, USA

David Pearce - ScD Washington, D.C., USA

Emma Sabzalieva - PhD Toronto, Canada

Languages of publication: русский, english, қазақша, o'zbek, limba română, кыргыз тили, Հայերեն....

The collection consists of scientific researches of scientists, graduate students and students who took part in the International Scientific online conference.

" SUSTAINABILITY OF EDUCATION SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY ". Which took place in Helsinki on January 7th, 2026.

Conference proceedings are recommended for scientists and teachers in higher education establishments. They can be used in education, including the process of post - graduate teaching, preparation for obtain bachelors' and masters' degrees. The review of all articles was accomplished by experts, materials are according to authors copyright. The authors are responsible for content, researches results and errors.

© "CESS", 2026
© Authors, 2026

Tog'ayeva Oybachin Do'smamat qizi <i>DEVELOPMENT DIRECTIONS OF ENVIRONMENTAL EDUCATION IN THE EDUCATION SYSTEM OF UZBEKISTAN</i>	119
Norboyev Sh.N. <i>SAMARQAND VILOYATINING EKSPORT FAOLIYATI KO'RSATKICHLARINING 2025 YILGI TAHLILI</i>	125

SAMARQAND VILOYATINING EKSPORT FAOLIYATI KO'RSATKICHLARINING 2025 YILGI TAHLILI

Norboyev Sh.N.

*Samarqand viloyati Investitsiyalar,
sanoat va savdo boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari
tel. +99899 595-55-12*

Annotatsiya: *Mazkur maqolada Samarqand viloyatida 2025 yilning o'tgan 11 oyi davomida amalga oshirilgan eksport faoliyati ko'rsatkichlari, eksport hajmining o'sish dinamikasi hamda asosiy tarmoqlar bo'yicha eksport tarkibi tahlil qilingan. Shuningdek, eksport geografiasining kengayishi, yangi tashqi bozorlarning o'zlashtirilishi va eksport salohiyatini oshirish bo'yicha amalga oshirilayotgan chora-tadbirlarning hudud iqtisodiy rivojlanishidagi o'rni ilmiy jihatdan yoritilgan.*

Kalit so'zlar: *eksport faoliyati, tashqi savdo, Samarqand viloyati, eksport salohiyati, sanoat va qishloq xo'jaligi mahsulotlari.*

Аннотация: *В статье проведён анализ показателей экспортной деятельности Самаркандской области за прошедшие 11 месяцев 2025 года, динамики роста объёмов экспорта и его отраслевой структуры. Кроме того, с научной точки зрения рассмотрены вопросы расширения географии экспорта, освоения новых внешних рынков и реализации мер по повышению экспортного потенциала региона.*

Ключевые слова: *экспортная деятельность, внешняя торговля, Самаркандская область, экспортный потенциал, промышленная и сельскохозяйственная продукция.*

Abstract: *This article analyzes the export performance indicators of the Samarkand region during the first 11 months of 2025, the dynamics of export growth, and the sectoral structure of exports. In addition, the expansion of export geography, the development of new foreign markets, and the role of implemented measures aimed at enhancing the region's export potential are examined from a scientific perspective.*

Keywords: *export activity, foreign trade, Samarkand region, export potential, industrial and agricultural products.*

Global iqtisodiyot sharoitida hududlarning tashqi savdoga integratsiyalashuvi va eksport faoliyatining rivojlanishi barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlovchi muhim omillardan biri hisoblanadi. Eksport hajmining oshishi nafaqat valyuta tushumlarini ko'paytiradi, balki ishlab chiqarish hajmlarining kengayishi, yangi ish o'rinlarining yaratilishi va hudud iqtisodiyotining raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi.

O'zbekiston Respublikasida so'nggi yillarda olib borilgan tarkibiy islohotlar, tashqi savdo siyosatini liberallashtirish hamda eksportyor korxonalarini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan chora-tadbirlar Samarqand viloyatining eksport salohiyatini sezilarli darajada oshirdi. 2025 yilga qadar bo'lgan davr ushbu jarayonlarning izchil va barqaror rivojlanishi bilan tavsiflanadi.

2025 yildan avvalgi yillarda Samarqand viloyatida eksport faoliyati izchil rivojlanib, yil sayin o'sish sur'atlari qayd etildi. Ushbu davrda eksport hajmining ortishiga bir qator omillar, jumladan, ishlab chiqarish quvvatlarining kengaytirilishi, eksportbop mahsulotlar nomenklaturasining ko'payishi hamda tashqi bozorlarga chiqish mexanizmlarining takomillashuvi ijobiy ta'sir ko'rsatdi.

Viloyatda eksport asosan qishloq xo'jaligi mahsulotlari, qayta ishlangan oziq-ovqat, to'qimachilik, qurilish materiallari va sanoat mahsulotlari hisobiga amalga oshirildi. Mahalliy xomashyoni chuqur qayta ishlashga yo'naltirilgan korxonalar

faoliyatining rivojlanishi eksport tarkibida tayyor mahsulotlar ulushining oshishiga olib keldi.

2025 yilga qadar bo'lgan davrda Samarqand viloyati eksport faoliyatida quyidagi muhim yutuqlarga erishildi:

- eksport hajmining barqaror o'sish tendensiyasining shakllanishi;
- eksport qilinadigan mahsulotlar turlarining kengayishi va diversifikatsiyasi;
- qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash asosida yuqori qo'shilgan qiymatga ega mahsulotlar eksportining oshishi;
- to'qimachilik va sanoat mahsulotlarining tashqi bozordagi ulushining ko'payishi;
- kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarining eksport faoliyatiga faol jalb etilishi.

Mazkur yutuqlar hududda ishlab chiqarish infratuzilmasining rivojlanishi va eksportni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan institutsional mexanizmlarning samarali ishlayotganidan dalolat beradi.

2025 yilgacha bo'lgan yillarda Samarqand viloyati eksport geografiyasi bosqichma-bosqich kengayib bordi. An'anaviy eksport bozorlari bilan bir qatorda, yangi mamlakatlar bilan savdo aloqalari yo'lga qo'yildi. Bu esa viloyat mahsulotlarining xalqaro bozorda tan olinishi va raqobatbardoshligining oshishiga xizmat qildi.

Eksport geografiyasining kengayishi tashqi savdo risklarini kamaytirish, bozorlarga bog'liqlikni qisqartirish hamda eksport hajmlarining barqarorligini ta'minlash nuqtai nazaridan muhim ahamiyat kasb etdi.

Samarqand viloyatida eksport faoliyatining rivojlanishi hududning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotiga sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Xususan, eksportga yo'naltirilgan korxonalar faoliyati kengayishi natijasida yangi ish o'rinlari yaratildi, aholi bandligi oshdi va daromadlar ko'paydi. Shu bilan birga, eksportdan tushayotgan valyuta mablag'lari mahalliy byudjetlar daromad bazasining mustahkamlanishiga xizmat qildi.

2025 yilning o'tgan 11 oyi davomida Samarqand viloyatida eksport faoliyati barqaror o'sish tendensiyasi bilan tavsiflanib, hudud iqtisodiyotini rivojlantirishda muhim omil sifatida namoyon bo'lmoqda. Jumladan, joriy yilning yanvar–noyabr oylarida viloyat korxonalari tomonidan 934 mln AQSH dollari qiymatida mahsulotlar eksporti amalga oshirilib, ushbu ko'rsatkich o'tgan yilning mos davriga nisbatan 130 foizga o'sgan. Mavjud sur'atlardan kelib chiqqan holda, yil yakuniga qadar eksport hajmini 1,0 mlrd AQSH dollariga yetkazish kutilmoqda.

Eksport tarkibi tahlili shuni ko'rsatadiki, asosiy ulush sanoat va qishloq xo'jaligi mahsulotlari hissasiga to'g'ri kelmoqda. Xususan, meva-sabzavot mahsulotlari eksporti 307 mln AQSH dollari, qurilish materiallari 160 mln AQSH dollari, oziq-ovqat mahsulotlari 137 mln AQSH dollari, to'qimachilik mahsulotlari esa 105,0 mln AQSH dollari hajmida eksport qilingan. Ushbu ko'rsatkichlar viloyatda ishlab chiqarish tarmoqlarini diversifikatsiya qilish va eksportbop mahsulotlar hajmini oshirish bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlarning samaradorligini tasdiqlaydi.

Eksport faoliyatini kengaytirishda tashqi bozorlarni diversifikatsiya qilishga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Jumladan, Vetnam, Misr, Marokash va Ekvador kabi 10 dan ortiq yangi tashqi bozorlar o'zlashtirilib, eksport geografiyasi viloyat tarixida ilk bor 75 ta davlatga yetkazildi. Bu esa Samarqand viloyati mahsulotlarining xalqaro bozorda raqobatbardoshligi oshib borayotganidan dalolat beradi.

Shuningdek, viloyatda eksport salohiyatini oshirish maqsadida korxonalar bilan manzilli ishlar tashkil etildi. Natijada 70 ta salohiyatli korxonalar eksport faoliyatiga jalb qilinib, qo'shimcha ravishda 43,4 mln AQSH dollari qiymatida eksport amalga oshirildi. Ushbu yondashuv eksportni qo'llab-quvvatlashda institutsional mexanizmlarning samarali ishlayotganini ko'rsatadi.

Kelgusi 2026 yil uchun eksport hajmini yanada oshirish bo'yicha aniq amaliy chora-tadbirlar belgilangan bo'lib, jami 1,2 mlrd AQSH dollari qiymatida mahsulotlar eksportini amalga oshirish rejalashtirilgan. Jumladan, qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksporti 352 mln dollar, qurilish sanoati mahsulotlari 250 mln dollar, oziq-ovqat sanoati mahsulotlari 180 mln dollar, to'qimachilik sanoati mahsulotlari 170 mln dollar, shuningdek, 75 mln dollar qiymatida elektrotexnika sanoati mahsulotlarini tashqi bozorlarga chiqarish choralari ko'rilishi belgilangan.

2025 yilning o'tgan 11 oyida Samarqand viloyatida eksport faoliyatining jadal sur'atlarda o'sishi hudud iqtisodiyotining tashqi bozorlarga integratsiyalashuvi kuchayib borayotganini ko'rsatadi. Eksport tarkibi va geografiasining kengayishi, shuningdek, kelgusi yillar uchun belgilangan maqsadli ko'rsatkichlar viloyatning eksport salohiyatini yanada oshirish uchun mustahkam zamin yaratadi.

Samarqand viloyatida eksport faoliyatini yanada rivojlantirish va erishilgan yutuqlarni mustahkamlash maqsadida quyidagi taklif va tavsiyalarni ilgari surish mumkin:

1. Eksportni diversifikatsiyalash.

– mahalliy ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar assortimenti va yuqori qo'shilgan qiymatga ega mahsulotlar ulushini oshirish orqali eksport tarkibini diversifikatsiyalash;

– yangi yuqori texnologiyali va qayta ishlangan mahsulotlarni eksport qilishga e'tibor qaratish.

2. Tashqi bozorlarni kengaytirish.

– an'anaviy tashqi bozorlardan tashqari yangi davlatlar bilan savdo aloqalarini yo'lga qo'yish;

– samarqand mahsulotlari uchun xalqaro sertifikatlar va standartlarni joriy etish orqali raqobatbardoshlikni oshirish.

3. Korxonalarni qo'llab-quvvatlash.

– eksport faoliyatini amalga oshirayotgan korxonalar uchun moliyaviy, logistika va konsalting xizmatlarini kengaytirish;

– kichik va o'rta biznes subyektlarini eksport jarayonlariga jalb qilish va ular uchun maxsus qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini yaratish.

4. Infratuzilmani rivojlantirish.

– transport, saqlash va logistika infratuzilmasini modernizatsiya qilish, eksportga yo'naltirilgan markazlarni tashkil etish;

– sanoat va qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash quvvatlarini oshirish va eksportga tayyorlashni samarali yo'lga qo'yish.

5. Kadrlar salohiyatini oshirish.

– eksport faoliyatida ishlaydigan mutaxassislarni tayyorlash va qayta tayyorlash tizimini rivojlantirish;

– xalqaro savdo, marketing va logistika sohalarida malakali kadrlarni yetkazib berishni ta'minlash.

6. Raqamli va innovatsion yechimlarni joriy etish.

- eksport jarayonlarini raqamlashtirish va monitoring qilish tizimini joriy etish;
- yangi texnologiyalar va innovatsion mahsulotlarni eksportga yo'naltirish orqali samaradorlikni oshirish.

Ushbu tavsiyalarni amalga oshirish Samarqand viloyatining eksport salohiyatini sezilarli darajada oshirish, yangi tashqi bozorlarga chiqish imkoniyatlarini kengaytirish va hudud iqtisodiyotining barqaror o'sishini ta'minlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. https://samarkand.uz/uploads/news_foto/2022/05/Samarqand-Malumot_compressed.pdf
2. Normurodov Umidjon Normurod O'g'li, Shadiyeva Lobar Abdurazikovna SAMARQAND VILOYATIDA XIZMAT KO'RSATISH SOHASINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI // JMBM. 2025. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/samarqand-viloyatida-xizmat-ko-rsatish-sohasini-rivojlantirish-istiqbollari>
3. <https://lex.uz/uz/docs/-7675843>
O'roqov Firdavs Ortiqniyoz o'g'li, Nurullayeva Adiba O'lmas qizi. Samarqand Viloyati Investitsiya Ko'rsatkichlarining Dinamik Tahlili. EXCELLENCIA: INTERNATIONAL MULTI-DISCIPLINARY JOURNAL OF EDUCATION. <https://multijournals.org/index.php/excellencia-imje>